

AVTOMOBIL TORMOZ TIZIMINING EKOLOGIYAGA TA’SIRINING EKSPREMENT TADQIQOT JARAYONI

O.K.Adilov

Prof., JizPI

A.U.Uralboyev

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Samarqand filiali “Aniq fanlar” kafedrası PhD dots

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19699019>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishlab chiqilgan tavsiyalar asosan tashish davrida tashish samaradorligini, harakat xavfsizligini ta’minlashdagi faoliyatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: avtomobil, harakat xavfsizligi, yo‘l xavfsizligi, tashish, samaradorlik.

Аннотация. В этой статье приведена разработка методических рекомендаций и применения их результатов в производство в целях усовершенствования во время эксплуатация безопасности дорожного движения и перевозки автомобильного транспорта.

Ключевые слова: автомобиль, безопасность движения, дорожное движение, знаки дорожного движения, эффективность.

Abstract. This paper provides designing methodical recommendations and using there results to improve traffic safety in transport.

Key words: car, traffic safety, traffic, traffic signs, dangerous site

Ma’lumki, avtomobillar harakatlanish faoliyatida ekspluatatsiya muhiti rivojlanishning asosiy manbalaridan biri tashish jarayoni bo‘lib hisoblanadi. Ammo, konstruktiv jihatdan takomillashuv, shu jumladan ehtiyot qismlarning harakatlanish davomida o‘z xususiyatini saqlay olishi, ekologik hamda harakat xavfsizligini ta’minlashga katta xizmat qiladi. Shu o‘rinda asosiy elementlardan biri bo‘lgan tormoz tizimi funksional faoliyatini eksprement taxlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Eksprement jarayonini amalga oshirish maqsadida Jizzax viloyati 4R 38 Samarqand – Jizzax avtotrassasining 10-20 kilametridagi harakat jarayoni taxlil etilgan.

$$S_o = \frac{V_a}{3.6} t + k_{\text{э}} \frac{V_a^2}{254\varphi_x}$$

bunda φ - g‘ildiraklarni yo‘l bilan ilashish koeffitsiyenti miqdori yo‘lning holatiga bog‘liq bo‘ladi:

- Muzlama yo‘llarda - 0,1-0,2;
- Qorli yo‘llarda - 0,2-0,3;
- Yomg‘irli yo‘llarda - 0,4-0,5;
- Quruq yo‘l sharoitlarida - 0,7-0,9.

Jizzax viloyati 4R 38 Samarqand – Jizzax avtotrassasining 10-20 kilametridagi avtomobillarning tormoz yo‘lini quydagi formula yordamida baholaymiz:

$$S_T = V \cdot (t_{np} + 0,5 \cdot t_n) + \frac{K_3 \cdot V^2}{2 \cdot J},$$

$V = 2,8$ m/s maydalangan quruq tosh qoplamali yo‘lda (ya’ni Jilli- g‘ulli maxallasi xududidagi ko‘prik yo‘l sharoiti):

$$S_t = 2,8 \times (0,4 + 0,5 \times 0,8) + \frac{1,3 \times 2,8^2}{2 \times 4,5} = 3m$$

Jizzax viloyati 4R 38 Samarqand – Jizzax avtotrassasining 10-20 kilometridagi avtomobillarning harakat tezligi nam qoplamalardagi miqdori $V = 5,6; 8,3; 11,1; 13,9; 16,6; 19,4; 22,2$ m/s ni tashkil etishi aniqlandi.

Albatta, Baxmalsoy qishlog‘idagi tog‘ yon bag‘ridagi yo‘l sharoitida $V = 80$ km/s tezlik bilan xarakterlanishdagi avtomobilning tormoz tizimidagi tormozlanish masofasi taxlil qilinganda:

$$S_t = 22,2 \times (0,4 + 0,5 \times 0,8) + \frac{1,3 \times 22,2^2}{2 \times 4,5} = 89m$$

tormozlanish masofasi $S_t = 89m$ tashkil etishi xarakterlanishdagi konstruktiv elementlari (tormoz ko‘rsatkichlari) meyor ko‘rsatkichining talab darajasida emasligi bilan asoslandi.

Shu o‘rinda xarakter tezligining tormoz xususiyatiga ta‘sirini baholash maqsadga muvofiqdir.

Ekspluatatsiya davomida xarakterlanish jarayonida tormoz xususiyati nafaqat harakat xavfsizligiga, balkim xarakter tezligiga xam ta‘sir etadi. Shu o‘rinda tormoz xususiyatining ruxsat etilgan meyor quyidagi sharoit bo‘yicha aniqlash talab etiladi.

$$S_k = S_{to'x} + S_{xavf}$$

Bunda S_k – yo‘lni ko‘rish masofasi m;

$S_{to'x}$ – to‘xtash yo‘li m;

S_{xavf} - xavfsizlik masofasi=10 m.

$V = 2,8$ m/s maydalangan quruq tosh qoplamali yo‘lda (ya’ni Jilli- g‘ulli maxallasi xududidagi ko‘prik yo‘l sharoiti) yo‘lning ko‘rish masofasi:

$S_k = 3 + 10 = 13$ m.ni tashkil etmoqda sababi, yo‘ldagi xosil bo‘layotgan chang miqdorining ko‘pligidan yo‘lni ko‘rish masofasi meyor talab bo‘yicha emasligi aniqlandi.

Shuningdek avtomobillarning tungi sharoitlarda xarakterlanish tadqiq etilganda uzoqni va yaqinni ko‘rsatuvchi faraning ko‘rsatish masofasi katta axamiyatga ega ekanniligi asoslandi.

$$S_k = S_{yorit} - \mu \times \vartheta$$

Bunda S_{yorit} – qatnov yo‘l bo‘lagini maksimal yoritish masofasi, uzoqni yorituvchi chiroq masofasi $S_{yorit}=150$ m, yaqinni yoritish masofasi 50 m.

μ - xarakat tezligiga bog‘liq ko‘rish ravnligini kamaytirishni hisobga oluvchi koeffitsiyent ($\mu = 1,8$ yo‘l sharoitiga bog‘liq qabul qilingan).

Uzoqni yorituvchi chiroqning xarakat tezligiga bog‘liq ko‘rish masofasi:

$$V = 2,8 \text{ m/s bo'yicha } S_k = 150 - 1,8 \times 2,8 = 132 \text{ m};$$

$$V = 5,6 \text{ m/s bo'yicha } S_k = 114\text{m};$$

$$V = 8,3 \text{ m/s bo'yicha } S_k = 96\text{m}$$

$$V = 11,1 \text{ m/s bo'yicha } S_k = 78\text{m};$$

$$V = 13,9 \text{ m/s bo'yicha } S_k = 60\text{m};$$

$$V = 16,7 \text{ m/s bo'yicha } S_k = 42\text{m}.$$

$$V = 19,4/s \text{ bo'yicha } S_k = 24\text{m}.$$

$$V = 22,2 \text{ m/s bo'yicha } S_k = 6\text{m}.$$

Yaqinni yorituvchi chiroqning xarakat tezligiga bog‘liq ko‘rish masofasi:

$$V = 2,8\text{m/s bo'yicha } S_k = 50 - 1,8 \times 2,8 = 45\text{m};$$

$$V = 5,6\text{m/s bo'yicha } S_k = 40\text{m};$$

$$V = 8,3\text{m/s bo'yicha } S_k = 35\text{m}$$

$$V = 11,1\text{m/s bo'yicha } S_k = 30\text{m};$$

$$V = 13,9\text{m/s bo'yicha } S_k = 25\text{m};$$

$$V = 16,7\text{m/s bo'yicha } S_k = 20\text{m}.$$

$$V = 19,4\text{m/s bo'yicha } S_k = 15\text{m}.$$

$$V = 22,2\text{m/s bo'yicha } S_k = 10\text{m}.$$

O‘z o‘rnida turli yo‘l sharoitida avtomobillar xarakatlanishida konstruktiv xavfsizlikni ta‘minlash maqsadida tormoz tizimi talab darajisida bo‘lishi va xarakatlanishda xavfsizlik orolchasini ta‘minlagan xolda xarakatni tashkil etish lozim.

$$\frac{K_{\text{э}} \cdot v^2}{2 \cdot J} + v(t_p + t_{np} + 0,5t_u) - S_g = 0 \quad (7)$$

Ushbu tenglamani yechish orqali harakatning xavfsiz tezligini aniqlash mumkin. Bu tenglama ikki ildizga ega bo‘lib, ijobiy va manfiy qiymatlarga ega. Ijobiy qiymat xavfsiz maksimal tezlikdir. Shu maqsadda turli ko‘rinish sharoitlari uchun xavfsiz tezlik V_x aniqlanadi va avtomobilni to‘xtatish masofasini ta‘minlash talab etiladi.

Maydalangan quruq tosh va asfalt qoplamali yo‘lda $V_x = 21; 23; 25; 33; 46; 60; 77; 96; 110$

Maydalangan nam tosh va asfalt qoplamali yo‘lda $V_x = 19; 21; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 42$

Kunning qorog‘u vaqtida xarakatlanishda:

Uzoqni yorituvchi chiroq: quruq qoplamalarda $V_x = 43; 40; 37; 34; 31; 28; 25; 23; 21$

Nam qoplamalarda $V_x = 42; 38; 35; 32; 29; 26; 23; 21; 19$

Yaqinni yorituvchi chiroq: quruq qoplamalarda $V_x = 43; 40; 37; 34; 31; 28; 25; 23; 21$

Nam qoplamalarda $V_x = 42; 38; 35; 32; 29; 26; 23; 21; 19$

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, Jizzax viloyati 4R 38 Samarqand – Jizzax avtotrassasining 10-20 kilometridagi avtomobillarning harakat tezligi meyor talabiga javob berishi orqali ushbu yo‘l sharoitida harakat va ekologik xavfsizligini ta‘minlash imkoni yaratiladi, bunda asosan tormoz tizimining konstruktiv xususiyati turli yo‘l sharoiti uchun mukammal bo‘lishi maqsadga muvofiqligi asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi - T.: Adolat, 1999.
2. O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi №674-1-sonli “Avtomobil transporti to‘g‘risidagi” Qonuni.
3. Soliyev E.A, Nazarov K.M., Adilov O.K Transport logistika asoslari.T. Rayxona Xondamir 2014y 138b.
4. Soliyev E.A, Qulmuhammedov J.R.,Adilov O.K, Nazarov K.M. “Yo‘l harakat qoidalari va birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish asoslari”. T. Xondamir- press.2014y 108-b.
5. Adilov O., Abauazizov T., Avtomobillarni boshqarishni o‘rganish maydonchasida harakat xavfsizligini ta‘minlash. // «Zamonaviy ilm-fan va texnologiyalarning eng muxim muammolari» Respublika ilmiy-amliy anjumani to‘plami. Jizzax 2004 y 212 b
6. O.K Адиллов, АУ Уролбоев ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ - Вестник науки, 2021